

MODULO DE ACUSE DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México	1751/2025	Notificación	23/02/2026 08:14 a. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	1316/2025	Notificación	30/01/2026 11:45 p. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Notificación	24/10/2025 09:33 a. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Notificación	23/10/2025 08:34 a. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	792/2025	Notificación	08/08/2025 04:14 p. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	1316/2025	Notificación	13/02/2026 09:56 a. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	807/2025	Notificación	13/08/2025 01:24 p. m.
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	1048/2025	Notificación	06/11/2025 07:29 a. m.

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Notificación	18/01/2024 07:08 p. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Notificación	15/11/2022 04:49 a. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Notificación	29/11/2022 05:49 p. m.
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Notificación	29/01/2024 06:33 a. m.
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Notificación	16/01/2024 01:31 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Notificación	06/10/2025 05:44 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Notificación	06/10/2025 05:44 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Notificación	25/03/2024 04:17 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Notificación	04/04/2024 06:12 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Notificación	15/11/2024 12:00 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Notificación	23/02/2024 09:43 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Notificación	15/05/2024 11:40 a. m.

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	493/2025	Notificación	15/12/2025 08:33 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Notificación	06/10/2025 05:44 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Notificación	17/05/2024 01:34 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Notificación	08/10/2025 09:44 a. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	03/10/2024 10:03 a. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	07/10/2024 09:15 a. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	11/10/2024 10:37 a. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	05/08/2025 10:19 a. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	29/05/2025 03:50 p. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	06/10/2025 05:44 p. m.
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Notificación	02/10/2024 09:44 a. m.
Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Notificación	14/11/2025 03:29 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Notificación	31/10/2025 02:41 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Notificación	06/11/2025 07:29 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Notificación	06/10/2025 10:57 a. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Notificación	03/10/2025 07:35 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Notificación	01/10/2025 05:03 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Notificación	24/09/2025 10:11 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Notificación	11/12/2024 05:28 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Notificación	26/09/2023 06:11 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Notificación	14/09/2025 11:42 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Notificación	01/09/2025 06:07 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Notificación	06/09/2023 12:12 p. m.

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Notificación	20/08/2024 03:19 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Notificación	19/09/2023 01:31 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Notificación	20/04/2023 07:39 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Notificación	16/10/2025 06:02 p. m.
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Notificación	12/11/2025 11:29 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Notificación	14/11/2025 03:59 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Notificación	12/11/2025 11:18 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Notificación	15/11/2022 04:49 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Notificación	19/10/2022 06:32 a. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Notificación	24/10/2022 05:45 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Notificación	26/10/2022 11:10 p. m.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Notificación	14/11/2025 03:58 p. m.

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Notificación	08/12/2025 10:04 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Notificación	26/02/2026 01:40 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Notificación	09/05/2024 08:30 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Notificación	09/05/2024 08:30 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Notificación	15/05/2024 11:40 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	1111/2025	Notificación	23/09/2025 01:25 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Notificación	08/05/2024 04:33 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Notificación	03/05/2023 04:23 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Notificación	25/03/2024 04:15 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Notificación	13/03/2024 11:58 a. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Notificación	30/01/2026 11:45 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Notificación	09/02/2026 02:56 p. m.

ÓRGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Notificación	14/11/2025 03:56 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Notificación	14/11/2025 03:53 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	7/2025	Notificación	16/01/2026 08:08 p. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1066/2025	Notificación	30/10/2025 01:30 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	377/2023	Notificación	26/04/2023 01:18 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	381/2023	Notificación	26/04/2023 01:21 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1066/2025	Notificación	11/11/2025 11:41 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Notificación	16/01/2024 01:28 a. m.
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Notificación	29/01/2024 06:33 a. m.
Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Notificación	07/11/2024 01:41 a. m.